

TURAR-JOY BINOLARINI ISITISHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN OYNA BLOKLARIDAN FOYDALANISH

Z. Farmanova

Buxoro davlat universiteti magistri

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida energiya tejaydigan oyna bloki taklif etildi va uning matematik modeli ishlab chiqildi. Hisoblashlar natijalarining ko'rsatishicha turar-joy binolarida energiya tejaydigan oyna bloklaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki isitish mavsumida tejalgan energiya miqdori oyiga $4 \text{ kW} \cdot \text{soat}/\text{m}^2$ dan $14 \text{ kW} \cdot \text{soat}/\text{m}^2$ gachani tashkil etadi. Xarajatlarni qoplash muddati esa issiqlik akkumulyatorining hajmiga qarab 3 oydan 4 yilgacha bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi; energiya tejaydigan oyna bloki; issiqlik akkumulyatori; matematik model; foydali ish koeffitsiyenti; issiqlik yo'qolishlari.

1.Kirish. Quyosh energiyasini amalda qo'llashning istiqbolli sohalaridan biri - uni past potentsialli issiqlikka aylantirish va bunday turdagi temperatura potentsialining asosiy iste'molchilari bo'lgan ijtimoiy-maishiy ishlab chiqarish korxonalarini, turar-joy binolari va sanoat inshootlarining issiqlik ta'minoti tizimlarida issiqlik manbai sifatida foydalanishdir. Hozirgi paytda Respublikamizda turli inshootlarni faqat qishki isitish ehtiyojlari uchun qazilma issiqlik-energetik resurslarining beshdan bir qismidan ko'p qismi yoki 35,6% sarflanyapti. O'z navbatida, Quyosh isitish tizimli sinov ob'ektlarini ishlatish tajribalarini umumlashtirish natijalari ko'rsatishicha, Quyosh energiyasidan foydalanish hisobiga bu resurslarni sovutish maqsadlarida 50% dan ko'proq [1], isitish maqsadlarida esa, iqlim ko'rsatgichlariga qarab 80% dan ko'p qismini tejashning real imkoniyati mavjud[2].

Dunyo tajribasida bino va inshootlarni Quyosh energiyasidan foydalanib isitish sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, asosan, aktiv va passiv tizimlardan eng avvalo qo'llash

osonligi va arzonligi bilan farq qiluvchi Quyosh energiyasi va faza o'zgartiruvchi moddalardan foydalanish isitish tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash ustida olib borilmoqda.

2. Tajriba ob'yektining tuzilishi va ish tamoyili. Tajriba ob'yekti asosan shaffof qism (polikarbonat yoki leksan)dan, bog'lovchi quvurlar, bak akkumulyator, nasosdan iborat (1-rasm). Tizim gidravlik qarshiligi kam bo'lgan hollada nasosdan foydalanilmaydi. Tajriba ob'yektining umumiy ko'rinishi 2-rasmda ko'rsatilgan. Tajriba ob'yekti yoki energiya tejaydigan oyna blokini turar-joy binosiga joylashtirish sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

Energiya tejaydigan oyna bloki 1 ga 5 quyosh nurlari tushishi natijasida uning ichidagi suyuqlik temperaturasi oshadi va Arximed kuchi natijasida 2 quvur orqali yuqoriga harakatlanib 4 issiqlik akkumulyatoriga tushadi. O'zining issiqligini issiqlik akkumulyatorida joylashgan modda (faza o'zgartiradigan modda yoki suv) ga beradi. Temperaturasi pasayib yana 1 shaffof tizimga boradi va shu tariqa aylanish davom etaveradi. 4 issiqlik akkumulyatordan binoni isitish yoki issiq suv olish maqsadida foydalaniladi.

1-rasm. Tajriba ob'yektining prinsipial sxemasi. 1-polikarbonat (leksan) ;2- bog'lovchi quvurlar; 3-bak akkumulyator; 4-nasos; 5-quyosh nurlari.

2-rasm. Tadqiqot ob'jektining umumiy ko'rinishi.

3-rasm. Harakatlanuvchi suyuqlikli shaffof tizimga ega turar-joy binosi: 1- devorning tashqi izolyatsiya elementi; 2- devorning ichki izolyatsiya elementi; 3- suyuqlik; 4- shaffof tizimning tashqi shishasi; 5- shaffof tizimning ichki shishasi; 6- xona havosi; 7- quyosh; 8- quvurlar; 9- issiqlik akkumulyatsiyalovchi bak-akkumulyator.

3. Matematik model. Qurilma uchun taklif etilayotgan matematik model ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda qurilmada sodir bo'luvchi issiqlik jarayonlari matematik modellashtirilsa ikkinchi qismda texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar hisoblanadi.

3.1. Issiqlik jarayonlarining matematik modeli. Energiya tejaydigan oyna bloki uchun issiqlik balansi tenglamalari quyidagicha bo'ladi:

Energiya tejaydigan oyna blokining tashqi sirti uchun issiqlik balansi tenglamasi [3,4]

$$c_1 m_1 \frac{dT_1}{d\tau} = h_{r.1-o} F_1 (T_n - T_1) + h_{c.1-o} F_1 (T_o - T_1) + h_{r.1-2} F_1 (T_2 - T_1) + h_{c.1-w} F_1 (T_w - T_1) + (\tau\alpha)_1 F_1 I_T \quad (1)$$

bunda c_1 , m_1 va T_1 – mos ravishda tashqi oynaning solishtirma issiqlik sig'imi, massasi va temperaturasi; τ - vaqt; $h_{r.1-o}$ - tashqi oynadan atrofga nurlanish yo'li bilan issiqlik berish koeffitsiyenti; $h_{c.1-o}$ - tashqi oynadan atrofga konvektsiya yo'li bilan issiqlik berish koeffitsiyenti; $h_{r.1-2}$ - tashqi va ichki oynalar orasida nurlanish yo'li bilan issiqlik almashish koeffitsiyenti; $h_{c.1-w}$ - tashqi oynadan suyuqlikka konvektsiya yo'li bilan issiqlik berish koeffitsiyenti; $(\tau\alpha)_1$ - tashqi oynaning effektiv nur yutish koeffitsiyenti; F_1 - tashqi oynaning yuzasi; I_T – tashqi oynaga tushuvchi yig'indi quyosh nurlanishi; T_o - atrof-muhit temperaturasi; T_n - atrof-muhitning nurlanish (osmon gumbazining) temperaturasi; T_2 - ichki oynaning temperaturasi; T_w - suyuqlikning temperaturasi.

Tizimda harakatlanuvchi suyuqlik uchun issiqlik balansi tenglamasi

$$c_w m_w \frac{dT_w}{d\tau} = h_{c.1-w} F_1 (T_1 - T_w) + h_{c.2-w} F_1 (T_2 - T_w) + c_w \dot{m}_w l \frac{dT_w}{dx} + (\tau\alpha)_w F_1 I_T \quad (2)$$

bunda c_w , m_w – suyuqlikning solishtirma issiqlik sig'imi va massasi; $h_{c.2-w}$ - suyuqlikdan ichki shishaga issiqlik berish koeffitsiyenti; $(\tau\alpha)_w$ - suyuqlikning effektiv nur yutish koeffitsiyenti.

energiya tejaydigan oyna blokining ichki sirti uchun issiqlik balansi tenglamasi

$$c_2 m_2 \frac{dT_2}{d\tau} = h_{r.2-a} F_1 (T_r - T_2) + h_{c.2-a} F_1 (T_a - T_2) + h_{r.1-2} F_1 (T_2 - T_1) + h_{c.2-w} F_1 (T_w - T_2) + (\tau\alpha)_2 F_1 I_T \quad (3)$$

bunda c_2 , m_2 - mos ravishda ichki shishaning solishtirma issiqlik sig'imi va massasi; $h_{r.2-a}$ - ichki oyna va xona elementlari orasidagi nurlanish yo'li bilan issiqlik almashish koeffitsiyenti; T_r - xona elementlarining nurlanish temperaturasi; $h_{c.2-a}$ - ichki oyna va xona ichidagi havo orasidagi konvektsiya yo'li bilan issiqlik almashish koeffitsiyenti; $(\tau\alpha)_2$ - ichki shishaning effektiv nur yutish koeffitsiyenti;

3.2. Texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar. Yillik kapital tejash S quyidagi tenglama bilan berilgan [1]

$$S = \frac{\Delta Q \cdot P_d}{g_u \eta_u} \quad (4)$$

bu yerda P_d - yoqilg'i narxi, AQSh dollari; g_u - solishtirma yonish issiqligi, 8.13 $\kappa\text{BT}\cdot\text{ч}/\text{кг}$; η_u - Issiqlik manbalarining samaradorligi, 0.47; ΔQ - olingan foydali energiya, $\text{kW}\cdot\text{soat}/\text{m}^2\cdot\text{yil}$.

Qoplash muddati

$$\text{SPP} = \frac{C}{S} \quad (5)$$

bu yerda C – umumiy xarajatlar miqdori, AQSh dollari.

Yiliga karbonat angidrid chiqindilarining kamayishi miqdori formulasi yordamida hisoblanishi mumkin.

$$M_{\text{CO}_2} = \frac{\Delta Q}{g_u \eta_u} F_{\text{CO}_2} \frac{44}{12} \quad (6)$$

Bu yerda M_{CO_2} - yillik karbonat angidrid miqdorini kamaytirish; F_{CO_2} - turli energiya manbalarining uglerod emissiya koeffitsienti, 0,726 (ko'mir).

4.Hisoblash natijalari va ularning tahlili. Hisoblashlarni o'tkazishda (1)-(6) tenglamalar yechiladi. Bunda asosan sonli usullardan foydalaniladi. Chegaraviy shartlar sifatida qurilma sirtiga tushuvchi yig'indi quyosh nurlanishi (4-rasm) va atrof temperaturasi (5-rasm) olinadi. Isitish mavsumida olingan foydali energiya 6-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Toza osmondagi gorizonta
yuzada oyiga jami quyosh
nurlanishining yig'indisi

5-rasm. Atrof-muhit haroratining
o'rtacha kunlik o'zgarishi

6-rasm. Isitish mavsumida olingan foydali energiya

Issiqlik akkumulyatoridagi dastlabki temperature 20°C va tajriba oxiridagi temperature 80°C bo'lganda kun davomida akkumulyatsiya qilingan energiya 1260kJ bo'ladi, yoki bu $0.35\text{ kW}\cdot\text{hr}$ yoki bu 105 so'mga teng. Isitish mavsumi 100 kun deb olinganda 10500 so'm tejaladi. Agar issiqlik akkumulyatorining hajmi 50 litr bo'lsa 105000 so'm bo'ladi. Hamda bunda xarajatlarni qoplash muddati issiqlik akkumulyatorining hajmiga qarab 3 oydan 4 yilgacha bo'lishi mumkin.

5.Xulosa. Umuman olganda turar-joy binolarida energiya tejaydigan oyna bloklaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki isitish mavsumida tejalgan energiya miqdori oyiga $4\text{ kW}\cdot\text{soat}/\text{m}^2$ dan $14\text{ kW}\cdot\text{soat}/\text{m}^2$ gachani tashkil etadi. Xarajatlarni qoplash muddati esa issiqlik akkumulyatorining hajmiga qarab 3 oydan 4 yilgacha bo'lishi mumkin.

6. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Samiev K.A. Determination of Rational Values of the Parameters of an Unventilated Trombe Wall Using the Method of Multicriteria Optimization for the Climatic Conditions of Uzbekistan // *International Journal of Sustainable Construction Engineering And Technology*. – Malaysia. – 2022. –Vol.13, №3. – P.123-134.
2. Harkouss F., Fardoun F., Biwole P.H. Passive design optimization of low energy buildings in different climates, *Energy* 165 (2018) 591–613.
3. Y. Piffer et al. A review on windows incorporating water-based liquids *Solar Energy* 214 (2021) 606–631.
4. T.-T. Chow, C. Li / Liquid-filled solar glazing design for buoyant water-flow /*Building and Environment* 60 (2013) 45-55.